

С. А. Сергачев

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БССР
В КОНЦЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.: ПОМОЩЬ
АРХИТЕКТУРНОЙ НАУКИ**

Аннотация. В 1944–1949 гг. архитектура села формировалась архитекторами-практиками, разрабатывавшими типовые проекты, используя и методы научных исследований: анализ и систематизация исходных данных, экспериментальное проектирование, разработка рекомендаций. С 1950 г. начинается разработка проектов, в которых научно обоснованы планировочные решения сельских поселений и основы их художественной выразительности.

Ключевые слова: колхоз, планировка, сельское поселение, жилой дом, типовой проект, архитектура.

Для цитирования. Сергачев, С. А. Восстановление сельского хозяйства БССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг.: помощь архитектурной науки / С. А. Сергачев // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 67–80.

С. А. Сергачоў

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

**АДНАЎЛЕННЕ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ БССР
У КАНЦЫ 1940-Х – ПАЧАТКУ 1950-Х ГГ.: ДАПАМОГА
АРХІТЭКТУРНАЙ НАВУКІ**

Анотацыя. У 1944–1949 гг. архітэктара вёскі фармавалася архітэктарамі-практыкамі, якія распрацоўвалі тыпавыя праекты, выкарыстоўваючы і метады навуковых даследаванняў: аналіз і сістэматызацыя зыходных даных, эксперыментальнае праектаванне, распрацоўка рэкамендацый. З 1950 г. пачынаецца распрацоўка праектаў, у якіх навукова абгрунтаваны планіровачныя рашэнні сельскіх паселішчаў і асновы іх мастацкай выразнасці.

Ключавыя словы: калгас, планіроўка, сельскае паселішча, жылы дом, тыпавы праект, архітэктара.

Sergei A. Sergachev

The Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

**RESTORATION OF AGRICULTURE IN THE BSSR IN THE LATE
1940S – EARLY 1950S: ASSISTANCE FROM ARCHITECTURAL
SCIENCE**

Abstract. In 1944–1949, the rural architecture was formed by practicing architects who developed standard projects, using scientific research methods: analysis and systematization of initial data, experimental design, development of recommendations. In 1950, a start was made on the

development of projects that scientifically substantiated the planning solutions of rural settlements and the foundations of their artistic expressiveness.

Keywords: kolkhoz, planning, rural settlement, residential building, standard design, architecture.

For citation. Sergachev S. A. Restoration of agriculture in the BSSR in the late 1940s – early 1950s: assistance from architectural science. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 67–80 (in Russian).

Восстановление народнохозяйственного комплекса началось сразу же с началом освобождения БССР. Разрушения были колоссальные, в том числе и в сельском хозяйстве [1, с. 17], строителям и архитекторам предстояло много работы. Но архитектура, как сфера деятельности, еще до войны в какой-то мере задолжала сельским жителям, да и сельскому хозяйству в целом. Неслучайно, на II съезде Союза архитекторов БССР, который прошел за два месяца до войны, – с 17 по 19 апреля 1941 г., в отчетном докладе правления отмечено, особо не раскрывая: «работа по организации колхозных деревень прошла несколько мимо нас» [2, л. 30]. Поэтому в решениях съезда появился пункт о необходимости активизировать работу по архитектуре колхозной деревни. Но через два месяца жизнь страны стала иной.

Теперь же предстояло решать масштабные работы, разные по специфике, с учетом разных региональных условий. Такую работу могли бы облегчить предварительные научные исследования, рекомендации. Но научных организаций архитектурного профиля до войны в БССР не было. Кафедра архитектуры в Белорусском политехническом институте обеспечивала подготовку специалистов строителей. Архитекторов начали обучать в БПИ только с 1952 г.

С освобождением Беларуси формировались органы руководства республикой. Появилось Управление по делам архитектуры при Совнарком БССР, которому предстояло руководить проектными работами по восстановлению городов и сельских поселений. Но тогда приоритет отдавался промышленности и застройке городов. К возобновившим работу довоенным институтам «Белгоспроект» и «Белпромпроект» 5 июня 1945 г. добавился Белорусский государственный институт проектирования сельского строительства «Белсельпроект». В соответствии с постановлением Совнаркома БССР и ЦК КП(б)Б сельское и колхозное строительство должно было осуществляться только по типовым проектам. Поэтому

«Белсельпроекту» поручались разработка типовых проектов жилых домов колхозников, производственных построек и культурно-бытовых зданий в селах и издание этих проектов массовыми тиражами. Выполнял институт схемы планировки колхозных селений и проекты инженерного благоустройства сельских населенных мест.

Этот институт был создан в системе Управления по делам архитектуры при СНК БССР, но 25 июля 1947 г. передан подчинение Управлению по делам сельского и колхозного строительства при Совмине БССР, а еще через два года, – 21 июля 1949 г. передан Министерству сельского хозяйства БССР. И далее ведомственная подчиненность его неоднократно менялась.

В это время архитекторов не хватало для проектного дела, нужного строительному процессу, не говоря уже о специалистах с научной подготовкой. А разработка типовых проектов требовала предварительного проведения исследований, аналитического анализа, выполнения экспериментальных разработок. Возможно, в связи с этим в Академии наук БССР в декабре 1944 г. создали Архитектурно-строительный сектор, который в 1954 г. расширился до Отдела архитектуры и строительства [3, с. 16, 20]. Основными направлениями деятельности Архитектурно-строительного сектора заявлялись проблемы восстановления городов, колхозов и деревень, популяризация достижений советской архитектуры. Но тематика, связанная с сельской архитектурой, была все же незначительной по объему. А вот то, что с 1949 г. началось обучение в аспирантуре, было очень важным.

Несмотря на всякого рода изменения в работе проектных организаций, задачи перед ними ставились как конкретные, так и фактически исследовательского направления. Дело в том, что выполнить все установки было не невозможно. Например, требовалось перестроить все селения на основе огнестойких строительных материалов. А их в сельской местности практически не было, условия вынуждали строить из дерева. Поэтому разрабатываемые типовые проекты выполнялись в двух вариантах – для кирпича и дерева. А пропаганда противопожарных мер содействовала развитию технологий возведения зданий из глины, что новинкой для Беларуси не было [4, с. 10].

Ориентация на использование типовых проектов должна была обеспечивать экономию средств, что не всегда получалось, особенно в сравнении с традиционной архитектурой, с применением местных приемов строительства из дерева, да еще при восстановлении дома на его прежнем фундаменте. А вот использование типовых проектов хозяйственных строений, особенно для содержания животных, позволяло внедрять в сельскохозяйственное производство современные технологии, показывающие превосходство общественного труда.

В 1946 г. выпущен «Альбом типовых проектов планировки колхозных селений» – 17 примерных схем планировки: селений размерами от 31 до 114 дворов; производственного двора колхоза для селений на 50–80, 80–100, 100–130 и 100–150 дворов; усадеб колхозников – 6 вариантов. «Белсельпроект» совместно с Борисовским райисполкомом предпринял попытку создания «показательного колхозного селения» в д. Костюки. В 1948 г. разработан план (арх. Т. Ельцов, И. Бачилов) селения на 100 дворов с жилой зоной из двух пересекающихся улиц, с общественным центром и отдельной производственно-хозяйственной зоной. Улицы шириной 40 м застраивали с двух сторон типовыми жилыми домами на 2–3 комнаты. Но строительство обошлось очень дорого, колхозники отказывались заселяться. В итоге застроили только одну улицу, а на другой лишь заложили фундаменты [5, л. 364]. Строительство пришлось прекратить, завершали позднее.

Даже неполный перечень разработанных «Белсельпроектом» в 1947–48 гг. проектов, рекомендованных как типовые, показывает разноплановость неизбежной аналитической работы и экспериментального проектирования, обычно выполняемой исследователями: детсад и детясли на 40 детей, правление колхоза, сельский совет [6, л. 25, 26] (*Рисунок 1*), клубы (арх. Н. Кольцов, П. Рудик), жилые дома (М. Лившиц, П. Рудик), сарай с-х инвентаря, молотильный цех, зерносушилка, зернохранилище на 50 т, кузница, столярно-плотничная мастерская, льносушилка, пожарная вышка и др. Потом эти архитектурные решения, поддерживавшие развитие советской архитектуры того времени в направлении повышенной торжественности и героизации событий прошедшей войны, воспринимались критически [7, с. 112]. Но тогда, даже с упрощением декора при возведении зданий, повышали уровень

застройки сельских поселений, обеспечивали организацию строительного процесса.

При разработке планировок селений стремились создать оптимальное зонирование территории, компактную застройку с повышенной этажностью в центре селения.

*Рисунок 1 – Типовой проект здания сельского совета, 1947 г.
Ин-т «Белсельпроект».*

*Арх. И. Володько: а – стены кирпичные; б – стены рубленые
[6, л. 25, 26]*

Много сложностей при разработке планировок представляло разнообразие размеров приусадебных участков колхозников – от 9 до 66 соток, что делало планировочную схему несистемной. Для помощи в решении этой проблемы «Белсельпроект» выпустил «Альбом проектов застройки и благоустройства усадьбы колхозника Белорусской ССР» [8] с вариантами планировок усадьбы (Рисунок 2), жилых домов в зависимости от количества комнат и материала стен (Рисунки 3 и 4), хозпостроек, бани, оград и даже ульев.

*Рисунок 2 – Варианты застройки усадьбы колхозника, 1949 г.
Ин-т «Белсельпроект» [8, с. 9]*

Эти работы осложнялись глобальными социально-экономическими процессами. Где-то шло восстановление колхозов и совхозов, где-то восстанавливалась вообще идея коллективизации, шло укрупнение сельскохозартелей и т. д. Считается, что к 1950 г. эти задачи были в БССР решены¹. Успехи имелись в восстановлении промышленности, что позволило больше внимания уделять и архитектуре села.

¹Патоличев Н. Некоторые вопросы колхозного строительства в Белорусской ССР // Правда. 1950. 14 нояб. С. 2–3 ; Его же. Некоторые вопросы колхозного строительства Белоруссии // Колхозная правда. 1950. 15 нояб. С. 2.

Рисунок 3 – Типовой проект жилого дома, 1949 г. Ин-т «Белсельпроект»: трехкомнатный, стены кирпичные. Арх. Н. Кольцов [8, с. 14]

Рисунок 4 – Типовой проект жилого дома, 1949 г. Ин-т «Белсельпроект»: трехкомнатный, стены рубленые. Арх. П. Рудик [8, с. 28]

Именно в это время Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) распространило информацию о разработке планировок «образцовых социалистических поселков-аггородков» в БССР [9, с. 1]. Были названы и объекты проектирования – поселки в укрупненных колхозах «Авангард» Полоцкого р-на, «Новый путь» Дриссенского (с 1962 г. Верхнедвинского) р-на, «Коминтерн» Освейского р-на,

«Красный партизан» Россонского р-на. Занималась этим бригада студентов Московского института инженеров землеустройства под руководством тогда еще ассистента Буденного Леонида Михайловича, а в будущем – кандидата архитектуры, автора изданий по архитектуре села. Студенты и преподаватели, используя летнюю землеустроительную практику, участвовали в проектных работах по восстановлению сельских населенных пунктов в колхозах и совхозах, животноводческих ферм и производственных центров. Определяли функциональное зонирование поселения во взаимосвязи с внутривоспользовательным землеустройством, что ориентировало на повышение комфорта проживания, труда и жителей. А термин «агротерритория» исходил из довоенных научных исследований института.

В этом же году появляется и «проект планировки колхозного центра Лукомля Витебской обл. (1950)» [10, с. 77], разработанный (*Рисунки 5 и 6*) начальником Управления по делам архитектуры М. С. Осмоловским, назначенным на эту должность в 1945 г. В Минске М. С. Осмоловский занимался крупными градостроительными проектами и даже объемным проектированием, т. е. проектированием зданий, что кроме успехов в проектной деятельности привело и к защите диссертации в 1950 г. на соискание ученой степени кандидата архитектуры.

Осмоловский Михаил Степанович родился в д. Осмоловичи Климовичского уезда Могилевской губернии в 1904 г. В 1931 г. окончил Московский институт землеустройства, по специальности «инженер-организатор территории». Далее учеба в аспирантуре. Сфера научных интересов – создание образов будущих сельских поселений, «социалистических городков», как одного из направлений переустройства сельского хозяйства СССР.

Рисунок 5 – Лукомль Чашицкого р-на Витебской обл. Проект планировки и застройки селения колхоза им. Буденного. 1950 г. Арх. М. Осмоловский [18, с. 57]

Рисунок 6 – Лукомль Чашицкого р-на Витебской обл. Перспектива. Проект планировки и застройки селения колхоза им. Буденного. 1950 г. Арх. М. Осмоловский. [18, с. 58]

Работал директором Всесоюзной конторы «Совхозстройпроект», составил в 1941 г. «Основные правила застройки и благоустройства жилых поселков в совхозах Наркомсовхозов». А непосредственно перед назначением в Минск он – заместитель начальника Главного управления планировки городов и сельских населённых мест Комитета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР, где в 1944 г., понимая масштабы предстоящих послевоенных работ, составил Правила планировки и застройки сельских поселений в восстановительный период [11]. Назначая его в Минск, знали опыт работы планировщиком, аналитический подход к решению задач и навыки разработки методических материалов. Надо полагать, учитывалось и знание местного историко-культурного контекста. Спустя годы, вспоминали его в Минске, как «ключевую фигуру, игравшую ведущую роль в послевоенном преобразовании многих белорусских городов», «по-настоящему являлся наставником для многих молодых зодчих», умел объединить проектировщиков с разными интересами и творческими начинаниями в единый коллектив, «сплачивая их общей идеей» [12, с. 34].

Разработкой планировки деревни Лукомль Чашникского района Витебской области М. Осмоловский не должен был заниматься. Сельская тематика и институт «Белсельпроект» уже три года как переданы в другое ведомство. Но, очевидно, архитектуру села он все же не оставлял без внимания. Проект вызвал большой интерес у местного сообщества. Колхозники, прослушав доклад автора проекта о перспективах развития Лукомля, приняли решение: «Агрород надо не по-старинке, по-новому, по-научному ... Агрород надо строить!». И единодушно постановили: «С 1951 года начать строительство агророда». А. М. Осмоловский, понимая, что все не так просто, добавил: «агрород – станет реальностью в десять лет», то есть процесс будет долгим [13, с. 3]. Хотя работы фактически уже начались – в трех километрах от деревни на реке Лукомке шло строительство ГЭС.

Проектом учитывались привлекательность ландшафта с извилистой рекой, наличие исторического объекта – городища летописного города Лукомля. Намечалось строительство новых жилых домов, всех необходимых общественных зданий с выделением в застройке общественных зон. Обещалось инженерное обеспечение застройки и благоустройство территории, например,

появится парк с аллеями. Предусматривалось применение разнообразных типовых проектов для повышения архитектурно-художественной выразительности селения. Животноводческие помещения относились на окраину.

Какое-то время идея создания в Лукомле агрогорода жила¹. Но, наверно, выяснилось, что для ее реализации наличия привлекательной природы и легендарного исторического прошлого недостаточно. А колхоз им. Буденного, судя по сводкам, всегда был среди середняков района и по темпам уборки урожая, и по надоям, и т. д. Поэтому идея агрогорода в Лукомле из новостей исчезает. А, возможно, и посчитали, что сельское хозяйство еще не вполне готово к столь серьезной модернизации. Но проект показал, что научное обоснование перспективных решений применительно и к сельской архитектуре, – нужно время.

Взросший в начале 1950-х гг. интерес к архитектуре села был активно поддержан Белорусской государственной сельскохозяйственной академией [14, с. 3]. Разрабатывалось строго обоснованное функциональное зонирование территории поселения с четкой системой квартальной застройки. Подобное, с рекомендацией для широкого применения, возможно, но лучше, если это будет на основе утвержденных правил проектирования планировки сельских поселений.

Поэтому в марте 1951 г. М.С. Осмоловский, очевидно к предстоящему совещанию в ЦК КП/б/Б по вопросам колхозного строительства, готовит соответствующие материалы [15] с практическими предложениями [16]. Считал, что комплекс проектно-планировочных работ в условиях восстановления имел ограниченный характер. А теперь, при укрупнении колхозов надо переходить к разработке схем районной планировки, с учетом интересов смежных колхозов и экономики района. Обращал внимание на то, что исторически размеры сельских поселений в

¹Архитектурный проект первого в республике агрогорода // Колхозная правда. 1950. 10 окт. С. 2 ; Калгасны аграград // Сцяг соцыялізма. Чашнікі, 1950. 26 кастр. С. 1 ; Зменіцца воблік калгаснага сяла // Там жа. 1950. 7 ліст. С. 2 ; Закрэўскі С. За калгаснае шчасце // Там жа. 1950. 17 снеж. С. 1.

разных частях БССР разные и это обстоятельство надо учитывать при определении «социально-рациональных размеров крупного хозяйства колхоза». Утверждал, что центром колхозного селения должна быть площадь, как «единственное архитектурное решение». Следует готовиться к тому, что на селе появится потребность в двухэтажных домах, в том числе и в многоквартирных, вплоть до 12-квартирных. Предлагал размер приусадебного участка колхозника в 0,10–0,15 га. А параметры участка, установленные Уставом сельскохозяйственной артели, соблюдать, выделяя дополнительно участок за пределами селитебной зоны.

Проект «Руководства по планировке ...» был проиллюстрирован проектами планировки деревни Лукомль и колхозного центра с/х артели им. Молотова Минской области (арх. А. Ч. Хигай и инж. И. С. Солнцев). Дополнительно приведены примеры планировок приусадебных участков – площадью 0, 12 и 0,132 га. Достаточно убедительно обоснованный документ, не был утвержден, но подход к формулированию его положений содействовал развитию научных исследований по тематике сельской архитектуры. В первой половине 1950-х гг. защищаются диссертации Т. С. Страмцовой [17] и И. И. Володько [18]. В этих исследованиях важной составляющей стало обращение к истокам местных типологических, архитектурно-конструктивных, архитектурно-художественных решений и разработка предложений по их использованию в строительстве.

Первое послевоенное десятилетие стало периодом получения опыта научных исследований через практическую деятельность, так как анализ и систематизация фактов, исходных данных, тенденций развития форм – специфика профессии архитектора. Много лет спустя, 23 июня 1971 г. на основе неоднократно реформированного института «Белсельпроект» был организован Белорусский научно-исследовательский и проектный институт по строительству на селе «БелНИИГипросельстрой», который стал одним из основных проектных институтов по сельскому строительству в СССР.

Список использованных источников:

1. Селеменев, В. Возрождение сельского хозяйства после Великой Отечественной войны / В. Селеменев, С. Кулинок // Наука и инновации. – 2021. – № 6. – С. 17–21.
2. Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 17635.
3. Жук, С. А. Организация исследований в области архитектуры и строительства в Академии наук БССР (середина 1940-х – вторая половина 1950-х гг.) / С. А. Жук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2022. – № 2. – С. 15–23.

4. Сапунов, Ю. В. Дом из глины: опыт предков / Ю. В. Сапунов, С. А. Сергачев // Архитектура и строительство Беларуси. – 1992. – № 3. – С. 9–11.
5. Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНДТ). – Ф. 90. Оп. 1 НИР. Д. 120.
6. БГАНДТ. – Ф. 105. Оп. 1. Д. 10.
7. Воинов, А. А. История архитектуры Белоруссии : учебник : в 2 т. Т. 2. Советский период / А. А. Воинов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск : Выш. школа, 1987. – 293 с.
8. Альбом проектов застройки и благоустройства усадьбы колхозника Белорусской ССР / Упр. по делам сел. и колхоз. стр-ва при Совете Министров БССР, Белорус. гос. ин-т проектирования сел. стр-ва «Белсельпроект». – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. науч.-техн. лит., 1949. – 110 с.
9. Планіроўка аграгарадкоў у калгасах // Сацыялістычная праца. – Расоны, 1950. – 19 кастр. – С. 1.
10. Архитекторы Советской Белоруссии : биограф. справ. / Союз архитекторов БССР ; сост.: В. И. Аникин [и др.]. – Минск : Беларусь, 1991. – 262 с.
11. Основные правила по планировке и застройке селений колхозов, МТС и совхозов в освобождённых от оккупации районах / сост. М. С. Осмоловский. – М. : Гос. архитектур. изд-во, 1944. – 67 с.
12. Чернатов, В. М. Владимир Король: жизнь и творчество / В. М. Чернатов. – Минск : Минскиппроект, 2007. – 123 с.
13. Милованов, Вас. Здесь будет агрогород / Вас. Милованов // Колхозная правда. – 1950. – 11 нояб. – С. 3.
14. Стельмашонок, И. Колхозный центр сельскохозяйственной артели имени Ленина / И. Стельмашонок // Колхозная правда. – 1950. – 17 нояб. – С. 3.
15. Осмоловский, М. С. Планировка, застройка и благоустройство колхозных селений : в порядке обсуждения / М. С. Осмоловский. – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. науч.-техн. лит., 1951. – 43 с.
16. Руководство по планировке, застройке и благоустройству колхозных селений Белорусской ССР : в порядке обсуждения : к совещ. в ЦК(КПБ) по вопр. колхоз. стр-ва в Белорус. ССР / сост.: М. С. Осмоловский, Ф. А. Андросик, А. Ф. Новиков. – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. науч.-техн. лит., 1951. – 62 с.
17. Страмцова, Т. С. Архитектурная керамика в строительстве колхозов Белоруссии : автореф. дис. ... канд. архитектуры / Страмцова Татьяна Севастьяновна ; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 1954. – 17 с.
18. Володько, И. И. Архитектура жилых зданий в колхозах Белорусской ССР : автореф. дис. ... канд. архитектуры / Володько Иван Иосифович ; Белорус. политехн. ин-т. – Минск,

References:

1. Selemenev V., Kulinok S. The agricultural recovery after world war II. *Nauka i innovatsii = Science and Innovation*, 2021, no. 6, pp. 17–21 (in Russian).
2. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*, coll. 4p, aids 1, fol. 17635. (in Russian).
3. Zhuk S. Organizational development of research in the field of architecture and construction in the Academy of Sciences of the BSSR (mid-1940s – second half of the 1950s). *Vesnik Brestskaga universiteta. Seryya 2, Gistoryya. Ekanomika. Prava = Vesnik of Brest University. Series 2: History. Economy. Law*, 2022, no. 2, pp. 15–23 (in Russian).
4. Sapunov Yu. V., Sergachev S. A. A house made of clay: ancestral experience. *Arkhitektura i stroitel'stvo Belarusi* [Architecture and Construction of Belarus], 1992, no. 3, pp. 9–11 (in Russian).
5. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation (BGANTD)*, coll. 90, aids 1 R&D, fol. 120. (in Russian).

6. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 105, aids 1, fol. 10. (in Russian).
7. Voinov A. A. *History of architecture of Byelorussia: in 2 volumes. Vol. 2. Soviet period*. 2nd ed. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 1987. 293 p. (in Russian).
8. The Byelorussian State Institute for Rural Construction Design "Belselproekt". *Album of projects for the development and improvement of a collective farmer's estate in the Byelorussian SSR*. Minsk, State Publishing House of the Byelorussian SSR, Editorial Board of Scientific and Technical Literature, 1949. 110 p. (in Russian).
9. Planning of agro-towns in collective farms. *Satsyyalistychnaya pratsa (Rasony)* [Socialist work (Rasony)], 1950, October 19, p. 1 (in Belarusian).
10. Union of Architects of the BSSR. *Architects of Soviet Byelorussia: biographical directory*. Minsk, Belarus' Publ., 1991. 262 p. (in Russian).
11. Osmolovskii M. S. (comp.). *Basic rules for the planning and development of collective farms, machine and tractor stations and state farms in areas liberated from occupation*. Moscow, State Architectural Publishing House, 1944. 67 p. (in Russian).
12. Chernatov V. M. *Vladimir Korol: life and work*. Minsk, Minsktipproekt Publ., 2007. 123 p. (in Russian).
13. Milovanov Vas. This is where the agro-town will be. *Kolkhoznaya pravda* [Kolkhoz Truth], 1950, November 11, p. 3 (in Russian).
14. Stel'mashonok I. Collective farm centre of the agricultural artel named after Lenin. *Kolkhoznaya pravda* [Kolkhoz Truth], 1950, 17 November, p. 3 (in Russian).
15. Osmolovskii M. S. *Planning, development and improvement of collective farm villages : on the order of discussion*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, Editorial Board of Scientific and Technical Literature, 1951. 43 p. (in Russian).
16. Osmolovskii M. S., Androsik F. A., Novikov A. F. (comp.). *Guidelines for planning, development and improvement of collective farm villages in the Byelorussian SSR: on the order of discussion: to the meeting of the Central Committee (CPbB) on issues of collective farm construction in the Byelorussian SSR*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, Editorial Board of Scientific and Technical Literature, 1951. 62 p. (in Russian).
17. Stramtsova T. S. *Architectural ceramics in the construction of collective farms in Belorussia*. Abstract of Ph.D. diss. Minsk, 1954. 17 p. (in Russian).
18. Volod'ko I. I. *Architecture of residential buildings in collective farms of the Byelorussian SSR*. Abstract of Ph.D. diss. Minsk, 1955. 14 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 14.07.2025
Received 14.07.2025